

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 10, Ноябрь

ФЭНТЕЗИ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ АРХЕТИПОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М.А.БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА")

Абдуназарова Мехрибон Одидовна

студентка Термезкого государственного университета,
Узбекистан, г. Термез

abdunazarovamexribon41@gmail.com

Умбетова Надежда Жамельевна

преподаватель кафедры русской и мировой литературы
Термезкого государственного университета,
Узбекистан, г. Термез

nadejda.umbetova@gmail.com

Аннотация. В статье анализируется роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» с точки зрения использования фэнтези как особого художественного метода, позволяющего выразить культурные, исторические и современные архетипы. Через сочетание мистики и реальности, сатиры и философии, автор создаёт символический мир, отражающий духовные поиски человечества. Фэнтезийная природа романа позволяет Булгакову выйти за рамки исторической эпохи и показать вечную борьбу между добром и злом, правдой и ложью, любовью и страхом. Особое внимание уделено архетипическим образам - Воланду, Иешуа, Мастеру и Маргарите. Каждый из них воплощает определённый культурный символ, уходящий корнями в мифологию и религию, но при этом сохраняющий актуальность и для современного человека. Роман показывает, что архетипы не умирают, а трансформируются, находя отражение в новых исторических условиях и духовных поисках эпохи XX–XXI веков.

Ключевые слова: фэнтези, архетип, добро и зло, культура, символ, духовность, Булгаков, философия.

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» - одно из самых загадочных произведений русской литературы XX века. Фэнтези здесь становится не просто художественным вымыслом, а способом философского осмысления действительности. М.А. Булгаков соединяет реальное и мистическое, прошлое и

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 10, Ноябрь

современность, чтобы показать, что борьба добра и зла происходит не только в мире, но и в душе каждого человека.

Образ Воланда занимает особое место в романе. Он - не воплощение абсолютного зла, а сила, стоящая над ним, выполняющая роль вечного судьи. Уже в первой главе он говорит Берлиозу и Ивану Бездомному: «Но ведь человек смертен, - сказал Воланд, - человек внезапно смертен» [1, с. 17]. Эти слова звучат как напоминание о бренности и ответственности человеческой жизни. Воланд приходит в Москву не ради разрушения, а чтобы восстановить равновесие между правдой и ложью. На балу у Сатаны он справедливо воздаёт каждому по делам, а когда Маргарита просит пощады для Фриды, произносит: «Каждому будет дано по его вере» [1, с. 347]. Эта фраза несёт христианский смысл и отражает архетип воздаяния.

Противоположностью Воланду становится Иешуа Га-Ноцри - символ света, добра и жертвенной любви. Его слова: «Злых людей нет на свете, есть только несчастливые» [1, с. 41], передают гуманистическую идею автора: зло - это следствие страха и страдания. Иешуа не борется, а убеждает любовью и словом. В нём живёт архетип Спасителя, отражающих христианскую традицию, но в интерпретации Булгакова лишён догматизма, близок к человеку, человечен и сострадателен. Как отмечал К. Г. Юнг, архетипические образы живут в коллективном бессознательном и проявляются в искусстве в форме символов, близких каждому человеку [2]. В этом смысле Иешуа — это не только религиозный персонаж, но и универсальный символ внутреннего света, существующий в каждой культуре.

Понтий Пилат, напротив, воплощает архетип сомнения и вины. Его внутренний конфликт становится отражением вечной борьбы совести и власти. Пилат боится сказать правду, и за этот страх он осуждён на вечные муки. Только в финале романа Иешуа дарует ему прощение: «Ты свободен... тебя ждут» [1, с. 451]. Эта сцена символизирует очищение души и победу добра. Философ А. Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа» подчёркивал, что миф — это не выдумка, а особая форма познания, соединяющая человека с вечными законами бытия. [3]. В романе Булгакова фэнтези выполняет ту же роль: чудесное становится языком философии, а мифологические образы помогают осмыслить современность.

В земной реальности архетип творца воплощён в образе Мастера. Он - человек, идущий против лжи, страха и безверия, художник, который пишет

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 10, Ноябрь

правду. Но общество не принимает его, и он вынужден скрываться. Его слова: «Я больше не хочу писать... Меня не поняли» [1, с. 215], Эти слова передают боль истинного художника. Однако именно творчество становится его бессмертием. Когда Воланд говорит: «Рукописи не горят» [1, с. 429], эта фраза становится символом неуничтожимости искусства и человеческого духа. Согласно Нортропу Фраю, мифологическое мышление всегда связано с художественным воображением, а архетипы в литературе создают структуру, объединяющую личное и универсальное [4]. В этом смысле Мастер - архетипический образ художника, который через страдание и веру достигает внутренней гармонии, подобно героям древних мифов.

Рядом с Мастером стоит Маргарита - архетип вечной любви и верности. Ради любимого она проходит через испытания и остаётся чистой душой. Её полёт над Москвой - одно из самых поэтичных мест романа: «Маргарита поднялась выше, и под ней лежала ночная Москва, освещённая лунным светом» [1, с. 331]. Этот эпизод символизирует освобождение души и торжество любви, которая преодолевает границы жизни и смерти.

Фэнтези у Булгакова служит не только художественным украшением, но и философским инструментом. Мистические сцены - бал у Сатаны, исчезновения, чудеса - становятся способом показать внутреннюю правду мира. За фантастикой скрываются реалии советского общества, где ложь, страх и подчинение вытесняют человеческое достоинство. Автор пишет о духовной деградации с иронией и болью, используя фэнтези как маску для правды.

Москва в романе превращается в мифологическое пространство - город, где смешались добро и зло, свет и тьма. Воланд наказывает порок, Иешуа прощает, а человек стоит между ними, выбирая свой путь. Булгаков показывает, что именно в этом выборе и заключается суть человеческой свободы. Как подчёркивает В. П. Руднев, культура XX века строится на столкновении рационального и иррационального, логического и мифологического сознания [5]. Булгаков в своём романе соединяет эти начала, создавая художественный синтез, где фэнтези становится языком философского размышления.

Финал романа наполнен философской глубиной. Мастер и Маргарита получают вечный покой: «Он заслужил покой, а не свет» [1, с. 455]. Эта фраза отражает мысль писателя о том, что человек не может достичь абсолютной истины, но способен обрести гармонию через любовь и верность.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 10, Ноябрь

Таким образом, роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» - это произведение, в котором фэнтези становится языком философии, способом выразить архетипические идеи, живущие в культуре человечества. Через мистику и символику автор говорит о реальности, о душе человека, о вечном стремлении к свету. Фэнтези позволяет ему объединить античные, библейские и современные мотивы, создавая универсальную картину мира, где чудо становится частью повседневности, а вера - главным условием духовного спасения.

Список использованной литературы:

1. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. -М.: АСТ, 2023. -480 с.
2. Юнг К.Г. Архетип и символ. -М.: Ренессанс, 1991. -304 с.
3. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. -М.: Мысль, 1991. -560 с.
4. Фрай Н. Анатомия критики. -М.: Академический проект, 2006. -512 с.
5. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. -М.: Аграф, 1999. -384 с.